

GAMBARAN KEDARURATAN PASIEN DIABETES MELITUS DI INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN

Nur Diana Armita¹, Isni Lailatul Maghfiroh², Lilis Maghfuroh³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Lamongan

nurdianaarmita@gmail.com¹, isnilailatul@umla.ac.id², lilisahza99@gmail.com³

Abstrak

Pasien diabetes melitus yang tidak terkontrol dapat mengalami kedaruratan. Kondisi ini dapat membahayakan kondisi pasien dan harus dilakukan penatalaksanaan segera. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kedaruratan pada pasien diabetes melitus di IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif pada 62 penderita diabetes melitus di IGD dengan teknik accidental sampling selama bulan juni tanggal 19-02 juli. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi kedaruratan dengan indikator ABCD. Hasil penelitian menunjukkan 69,35% masuk kategori triage kuning sebanyak 43 (20,96%), kategori merah sebanyak 13 (9,67%), kategori hijau sebanyak 6 (35,48%). Airway yang bebas sebanyak 49 (79,03%), dan tersumbat sebanyak 13 (20,96%). Breathing yang RR >24 (1,61%), RR <16 (20,96%), 16-24 (77,41%). Circulation yang nadi 60-100 (100%), akral hangat (100%). dan Disability GCS dengan total 15 (48,38), dengan total 9 (20,96%), dengan total 13 (16,12%), dan dengan total 11 (14,51%), dengan GDA rata-rata 310 mg/dL. Usia >60 tahun, 27,41% berusia 55-60 tahun, 19,35% berusia 40-55 tahun, 17,74% berusia <40 tahun, dengan rata-rata 58 tahun, dan 54,83% berjenis perempuan. 35,48% dengan. Pasien diabetes melitus yang datang di IGD masuk dengan kedaruratan yang bermacam-macam. Mulai dari kategori triage gawat darurat (Merah), gawat tidka darurat (Kuning), dan tidak gawat (Hijau). Kondisi ini tergantung berat ringannya gejala yang dialami, oleh karena itu intervensi di sesuaikan dengan kedaruratan pasien diabetes melitus yang datang di IGD.

Kata Kunci: Kedaruratan, Diabetes Melitus, Dan IGD.

Abstract

Patients with uncontrolled diabetes mellitus can experience emergencies. This condition can endanger the patient's condition and must be treated immediately. The aim of this study was to identify emergencies in diabetes mellitus patients in the emergency room at Dr. RSUD. Soegiri Lamongan. This research design used a descriptive approach on 62 diabetes mellitus sufferers in the emergency room using accidental sampling technique during June 19-02 July. The instrument used is an emergency observation sheet with ABCD indicators. The results showed that 69.35% were in the yellow triage category, 43 (20.96%), 13 (9.67%) in the red category, 6 (35.48%) in the green category. There were 49 (79.03%) free airways, and 13 (20.96%) blocked airways. Breathing had RR >24 (1.61%), RR <16 (20.96%), 16-24 (77.41%). Circulation pulse 60-100 (100%), acral warm (100%). and Disability GCS with a total of 15 (48.38), with a total of 9 (20.96%), with a total of 13 (16.12%), and with a total of 11 (14.51%), with an average GDA of 310 mg /dL. Age >60 years, 27.41% aged 55-60 years, 19.35% aged 40-55 years, 17.74% aged <40 years, with an average of 58 years, and 54.83% were female. 35.48% with. Diabetes mellitus patients who come to the emergency room come in with various emergencies. Starting from the triage categories of emergency (Red), non-emergency (Yellow), and non-emergency

(Green). This condition depends on the severity of the symptoms experienced, therefore interventions are adjusted to the emergency of diabetes mellitus patients who come to the emergency room.

Keywords: *Emergency, Diabetes Mellitus, And Emergency Room.*

PENDAHULUAN

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit metabolik yang ditandai oleh tingginya kadar gula darah (hiperglikemia) akibat dari penurunan sekresi insulin, kerja aktivitas fungsi insulin yang menurun atau keduanya. Insulin merupakan hormon yang diproduksi pankreas untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah dengan mengatur produksi dan penyimpanannya (Brunner & Suddarth, 2020). Diabetes melitus yang tidak dikendalikan dengan tepat dapat mengakibatkan kondisi kedaruratan. Kondisi kedaruratan pada pasien diabetes melitus dikategorikan berdasarkan triage antara lain: Prioritas 1 warna merah (Gawat Darurat), prioritas 2 warna kuning (Gawat Tidak Darurat), prioritas 3 warna hijau (Darurat Tidak Gawat) dan prioritas nol warna hitam (Meninggal). Prioritas pertama, pasien dengan kondisi darurat yang mengancam dan membutuhkan penanganan medis segera. Prioritas kedua, pasien dengan kondisi yang cukup mendesak dan membutuhkan penanganan medis dalam waktu 24 jam. Prioritas ketiga, pasien dengan kondisi stabil dan tidak membutuhkan penanganan medis segera. Prioritas nol, pasien meninggal atau cedera fatal yang jelas dan tidak mungkin diresusitasi (WHO, 2021).

Prevelensi diabetes di Indonesia menempati urutan ke empat terbesar dari jumlah penderita DM dengan prevalensi 8,6%, sedangkan jumlah kedaruratan DM dengan prevalensi 10,2% (WHO, 2022). Provinsi Jawa Timur berjumlah sebanyak 867.257 penderita DM (93,3%) yang telah terdiagnosis, sedangkan jumlah kedaruratan DM dengan prevalensi 8,3% (Dinkes Jatim, 2022). Kabupaten Lamongan menempati urutan ke empat tertinggi penderita diabetes melitus dengan peningkatan 1,4% dengan jumlah kasus 4.138 pertahun, sedangkan jumlah kedaruratan DM berjumlah 1.234 kasus rata-rata perbulan terdapat 103 kasus (Dinkes Lamongan, 2022). Berdasarkan hasil survey awal pada kunjungan yang ada di IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan bahwasannya data kedaruratan berdasarkan triage penderita diabetes melitus pada bulan Januari-Desember 2023 jumlah pasien diabetes melitus yang ditangani di IGD sebanyak 743 kasus.

Kedaruratan diabetes melitus terjadi karena beberapa faktor yaitu manajemen

pengelolaan penyakit yang buruk, kontrol gula darah tidak stabil, ketidakpatuhan pada pengobatan, infeksi, dehidrasi dan stress. Penyebab utama tingkat keparahan diabetes melitus berdasarkan tipenya berbeda-beda seperti dikategorikan dengan triage. Merah kondisi ini biasanya terjadi pada pasien DM yang tidak terkontrol ketika GCS turun <8 dengan keluhan sering buang air kecil, sering haus, dan kelelahan. Kuning kondisi ini biasanya terjadi pada pasien DM dengan gejala seperti mual, muntah, dan nyeri perut. Hijau kondisi ini biasanya terjadi pada pasien DM yang menggunakan insulin mengalami tremor dan berkeringat. Hitam kondisi ini biasanya terjadi pada pasien DM dengan keluhan nyeri perut hebat, mual, muntah, dan pernapasan cepat (Sukmadani, 2021).

Tingkat keparahan diabetes melitus dapat memiliki dampak yang serius dan bahkan mengancam jiwa. Bahwa di IGD itu standart untuk mengidentifikasi semua pasien menggunakan triage, sehingga triage ini digunakan sebagai indikator untuk proses pengambilan keputusan yang kompleks dalam rangka menentukan pasien mana yang beresiko meninggal, beresiko mengalami kecacatan, atau beresiko memburuk keadaan klinisnya. Contohnya pasien yang masuk IGD berdasarkan kategori triage merah jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan risiko komplikasi akut, peningkatan angka kematian. Pasien yang masuk IGD berdasarkan kategori triage kuning menyebabkan risiko komplikasi akut, penurunan kualitas hidup. Pasien yang masuk IGD berdasarkan kategori hijau dapat menyebabkan risiko komplikasi akut, penurunan kualitas hidup. Pasien yang masuk IGD berdasarkan kategori hitam dapat menyebabkan pasien mengalami penurunan kesadaran atau meninggal.

Penanganan tingkat keparahan diabetes melitus meliputi: Stabilisasi kondisi pasien, seperti pemberian cairan intravena, elektrolit, insulin, dan obat-obatan. Pemantauan tanda-tanda vital dan status pasien. Pemeriksaan diagnostik untuk menentukan penyebab kondisi pasien. Pemantauan kesehatan rutin untuk memastikan kontrol gula darah dan mencegah komplikasi. Pemeriksaan skrining untuk komplikasi DM seperti retinopati diabetik, nefropati diabetik, dan neuropati diabetik. Edukasi pasien tentang cara mengelola kondisinya termasuk pola makan dan aktivitas fisik (Kemenkes, 2021).

Beberapa penelitian-penelitian tentang gambaran keparahan pasien diabetes melitus di indonesia masih belum ditemukan peneliti. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik bahasan ini adalah penelitian yang dilakukan Musniati (2021) yang menggambarkan tentang pengetahuan keluarga dalam kegawatdaruratan pada pasien diabetes melitus. Sedangkan

penelitian yang dilakukan Henrianto (2016) yang menggambarkan tentang pengetahuan pasien tentang kegawatdaruratan komplikasi diabetes melitus. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Gambaran kedaruratan pasien diabetes melitus di instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Dr. Soegiri Lamongan".

METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian meliputi: Desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, kerangka kerja penelitian, populasi sampel dan sampling penelitian, identifikasi variabel dan definisi operasional variabel, pengumpulan data dan analisa data, serta etika penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan diuraikan tentang gambaran kedaruratan pasien diabetes melitus di instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Dr. Soegiri Lamongan sebagai berikut:

1. Karakteristik Umum Responden Diabetes Melitus IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 62 pasien yang menderita diabetes melitus di Ruang IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan didapatkan hampir sebagian pasien dengan usia >60 tahun dan sebagian kecil dengan usia dibawah <40 tahun. Usia dapat menjadi faktor resiko terjadinya penderita diabetes melitus dengan dibuktikan data penelitian menunjukkan penderita diabetes melitus dialami pada usia lanjut yaitu pada rentang usia 55-60 tahun dengan rata-rata usia 58 tahun.

Usia dianggap salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya rentang diabetes melitus, walaupun biasanya diabetes melitus bisa terjadi pada segala usia tetapi paling sering terjadi pada usia dewasa 40 tahun atau lebih. Seiring bertambahnya usia dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula darah, pada penelitian ini menunjukkan bahwa hampir sebagian (35,48%) diabetes melitus terjadi pada usia >60 tahun walaupun penyakit ini dapat terjadi pada segala usia. Hal ini disebabkan karena individu yang berusia diatas 40 tahun akan mengalami

suatu kondisi dimana pada dinding pembuluh darah mengalami kehilangan elastisitas (Irwansyah et al., 2021). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ekarini (2020) seiring bertambahnya usia maka akan mengalami disfungsi endotelial dan meningkatnya kekakuan arteri pada diabetes melitus, khususnya diabetes melitus pada usia dewasa tua. Diabetes Melitus (DM) dewasa muda, yang biasa dikenal sebagai DM onset muda, adalah kondisi di mana seseorang di diagnosis dengan diabetes sebelum usia 40 tahun. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena kasus DM onset muda di Indonesia terus meningkat, bahkan menjadi yang terbanyak di ASEAN.

Penelitian menunjukkan bahwa prevalensi DM onset muda di Indonesia mencapai 0,5% berdasarkan diagnosis dokter pada tahun 2018. Hal yang lebih memprihatinkan, kelompok ini memiliki tingkat ketidakpatuhan pengobatan tertinggi (18,5%). Lebih mengkhawatirkan lagi, angka kematian akibat diabetes pada usia muda di Indonesia meningkat dari peringkat ke-8 pada tahun 2010 menjadi peringkat ke-6 pada tahun 2019. Berbagai faktor kompleks berkontribusi terhadap peningkatan DM onset muda, di antaranya: gaya hidup tidak sehat, faktor genetik dan faktor lainnya seperti gestational diabetes, stres kronis, paparan racun lingkungan. Hal ini dampak DM onset muda tidak hanya pada kesehatan individu, tetapi juga membebani sistem kesehatan dan produktivitas ekonomi.

Menurut data WHO (2020), usia 56 tahun termasuk dalam usia pertengahan (Middle age) yang bukan termasuk dalam kategori lansia. Berdasarkan hasil penelitian terdapat data penderita diabetes melitus lebih banyak dengan rerata usia 56 tahun. Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya gaya hidup masyarakat saat ini yang tidak sehat, seperti kurang melakukan aktivitas fisik, stres, dan konsumsi makanan tinggi gula, memainkan peran penting dalam terbentuknya penyakit ini. Selain dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak sehat, hal ini juga dipengaruhi oleh pasien yang menderita diabetes melitus berada pada usia diatas 60 tahun lebih banyak dari pada yang berusia di bawah 40 tahun, sehingga didapatkan rata-rata usia 58 tahun. Hal ini dapat membuktikan bahwa semakin lanjut usia manusia maka dapat meningkatkan resiko faktor penderita diabetes melitus. Karena semakin lanjut usia seseorang maka semakin lemah tubuh mempertahankan fungsi organ tubuhnya sehingga metabolisme tubuh tidak bisa berjalan dengan baik. Selain itu, pada usia lanjut manusia lebih rentan terkena komplikasi penyakit yang disebabkan imun dalam tubuhnya semakin menurun.

Faktor lain yang mempengaruhi kejadian diabetes melitus dari sebagian besar penderita yaitu jenis kelamin perempuan, pada penelitian ini didapatkan sebanyak 34 pasien (54,83%)

yang mengalami diabetes meitus hiperglikemia. Wanita cenderung mengalami diabetes meitus hiperglikemia dibandingkan pria karena memiliki lebih banyak lemak tubuh di sekitar perut (visceral fat). Lemak visceral lebih aktif secara metabolik dan menghasilkan hormon yang dapat meningkatkan resistensi insulin. Wanita juga cenderung mengalami fluktuasi hormon wanita, seperti estrogen dan progesteron, dapat memengaruhi metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin.

Kehamilan: Gestational diabetes (diabetes saat hamil) dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 di kemudian hari. karena produksi hormon estrogen menurun saat manopause. Obesitas: Risiko diabetes meningkat pada orang yang kelebihan berat badan atau obesitas. Wanita lebih rentan mengalami obesitas dibandingkan pria. Kurang aktivitas fisik: Kurang aktivitas fisik meningkatkan risiko diabetes. Pola makan: Pola makan yang tidak sehat, tinggi kalori, tinggi lemak jenuh, dan rendah serat, dapat meningkatkan risiko diabetes. Stres: Stres kronis dapat meningkatkan resistensi insulin dan meningkatkan risiko diabetes. (Oktavia et al., 2021). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sagalulu (2023) bahwa pada saat wanita memasuki masa awal maupun akhir mengakibatkan penurunan produksi hormone estrogen, selain itu terjadi penurunan fisiologis tubuh salah satunya penurunan fungsi organ dan psikologis tubuh yang dapat memicu stress terhadap kondisi yang menyebabkan peningkatan diabetes melitus.

Sehingga perlu diingat bahwa tidak semua wanita akan mengalami diabetes. Dengan menerapkan gaya hidup sehat, seperti menjaga berat badan ideal, berolahraga secara teratur, makan makanan yang sehat, dan mengelola stres, wanita dapat menurunkan risiko terkena diabetes melitus hiperglikemia. Hal ini dapat meningkatnya kasus DM pada wanita merupakan masalah kesehatan yang serius. Dengan meningkatkan edukasi, mempromosikan gaya hidup sehat, mempermudah akses layanan kesehatan, dan mengembangkan penelitian, kita dapat mencegah dan mengendalikan DM pada wanita dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Faktor pendidikan juga dapat berpengaruh pada penyebab seseorang mengalami diabetes meitus, pada penelitian ini sebagian responden berpendidikan SD sebanyak 25 pasien (40,32%). Sehingga pasien yang memiliki rendah pendidikan sehingga kesadaran akan kesehatan masih kurang terutama dalam menerapkan pola hidup sehat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wantiyah dalam Amila et al., (2018) mengatakan bahwa faktor yang lebih berpengaruh dalam self efficacy pasien adalah pengetahuan pasien. Pengetahuan yang tinggi akan meningkatkan self efficacy pasien. Pendidikan erat dihubungkan dengan pengetahuan dan bukan merupakan salah satu penyebab terjadinya diabetes melitus akan tetapi pendidikan dapat

mempengaruhi gaya hidup pasien. Oleh karena itu pendidikan diabetes yang efektif sangat penting untuk membantu pasien dengan pendidikan rendah atau kurangnya pengetahuan untuk mencapai pengobatan dan hasil kesehatan yang optimal. Dengan meningkatkan akses ke edukasi yang berkualitas, mengembangkan materi yang mudah dipahami, melibatkan pasien secara aktif, dan memberikan dukungan psikososial, kita dapat membantu pasien dengan diabetes untuk menjalani hidup yang sehat dan berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 62 pasien yang menderita diabetes melitus di Ruang IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan didapatkan sebagian besar diagnosa medis hiperglikemia. Hal itu dibuktikan dengan adanya diagnosis pasien yang datang melalui lembar observasi dan data rekam medis pasien yang menunjukkan diagnosis hiperglikemia yang paling banyak di deirita oleh jenis kelamin perempuan. Terjadinya hiperglikemia menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah besar maupun pembuluh darah perifer disamping itu juga akan meningkatkan agegrat platelet dimana kedua proses tersebut dapat menyebabkan aterosklerosis.

Hiperglikemia juga dapat meningkatkan viskositas darah yang kemudian akan menyebabkan naiknya tekanan darah atau hipertensi dan berakibat terjadinya stroke iskemik (Ryden, 2020). Hiperglikemia adalah masalah kesehatan serius yang dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang yang parah. Oleh karena itu penting bagi orang yang berisiko tinggi hiperglikemia untuk melakukan tes gula darah secara rutin dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengelola kondisi tersebut. Masyarakat juga perlu lebih sadar tentang hiperglikemia dan cara mencegahnya. Pemerintah dan organisasi kesehatan perlu bekerja sama untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan pengobatan diabetes.

Oleh karena itu, hiperglikemia merupakan kondisi serius yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi dan berdampak signifikan pada kualitas hidup pasien. Penatalaksanaan yang tepat, termasuk pengobatan yang efektif, perubahan gaya hidup, dukungan psikososial, edukasi, dan kolaborasi tim, sangat penting untuk membantu pasien mencapai target gula darah, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dukungan dari keluarga, masyarakat, dan kebijakan yang mendukung juga memainkan peran penting dalam membantu pasien DM menjalani hidup yang sehat dan produktif. Jika gagal mengatasi hiperglikemia pada pasien diabetes dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius, termasuk peningkatan risiko komplikasi jangka panjang, kematian dini, penurunan kualitas hidup, dan beban ekonomi yang signifikan. Pencegahan dan pengobatan hiperglikemia secara

efektif sangat penting untuk memastikan hasil kesehatan yang optimal bagi pasien dengan kondisi kronis ini.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 62 pasien yang menderita diabetes melitus di Ruang IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan didapatkan sebagian besar pasien menderita penyakit komplikasi hipertensi dengan diagnosa medis diabetes melitus. Hal ini disebabkan kadar gula darah tinggi yang kronis pada DM dapat merusak pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk arteri, kapiler, dan vena. Kerusakan ini menyebabkan kekakuan dan penyempitan pembuluh darah, meningkatkan resistensi terhadap aliran darah dan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah, sehingga meningkatkan tekanan darah. DM memicu peradangan kronis di seluruh tubuh, termasuk pada dinding pembuluh darah. Peradangan ini merusak lapisan pembuluh darah, meningkatkan pembentukan plak aterosklerotik, dan memperparah penyempitan pembuluh darah, yang selanjutnya meningkatkan tekanan darah.

Faktor gaya hidup seperti pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, obesitas, merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan risiko DM dan hipertensi. Komplikasi hipertensi, atau tekanan darah tinggi, merupakan kondisi kronis yang umum terjadi pada pasien diabetes melitus (DM). Kombinasi kedua penyakit ini, yang dikenal sebagai hipertensi pada diabetes, dapat menimbulkan komplikasi serius yang mengancam jiwa. Karena pada pasien DM, pembuluh darah sudah mengalami kerusakan akibat kadar gula darah tinggi. Hipertensi memperparah kerusakan ini, menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah, yang dapat berakibat fatal.

Menurut Gibney (2019), hipertensi merupakan faktor risiko utama untuk terjadinya DM. Hubungannya dengan DM tipe 2 sangatlah kompleks, hipertensi dapat membuat sel tidak sensitif terhadap insulin (resisten insulin). Padahal insulin berperan meningkatkan ambilan glukosa di banyak sel dan dengan cara ini juga mengatur metabolisme karbohidrat, sehingga jika terjadi resistensi insulin oleh sel, maka kadar gula di dalam darah juga dapat mengalami gangguan (Guyton, 2020). Diabetes melitus dapat meningkatkan kadar gula darah dalam darah, kadar gula darah tinggi ini dapat merusak pembuluh darah diseluruh tubuh, termasuk pembuluh darah keil diginjal dan jantung. Kerusakan pembuluh darah ini dapat membuat pembuluh darah menjadi kaku dan menyempit, sehingga meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan hipertensi (Andriana, 2021).

Karena hipertensi pada diabetes merupakan kondisi serius yang memerlukan perhatian

dan penanganan medis yang tepat. Sehingga perlu perubahan gaya hidup, pengobatan obat dan pemantauan rutin, pasien juga dapat mengendalikan tekanan darah mereka, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu keluarga dan teman harus dilibatkan dalam memberikan dukungan dan membantu pasien dalam mencapai tujuan pengobatannya. Sehingga komplikasi yang timbul akibat hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup yang signifikan, termasuk nyeri kronis, kelelahan, dan ketergantungan pada orang lain. Dan apabila hipertensi yang tidak terkontrol pada pasien DM meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal.

2. Kedaruratan Pasien Diabetes Melitus Berdasarkan Kategori Triage di IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 62 pasien yang menderita diabetes melitus di Ruang IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan didapatkan hampir seluruhnya pasien masuk ke triage kuning 69,35% kebanyakan pasien dengan diagnosa medis hiperglikemia, triage merah 20,96% kebanyakan rata-rata pasien dengan diagnosa medis ulkus pedis dan gangren pedis. Sehingga pasien yang masuk ke triage di ruang IGD dengan pengaturan stabilisasi kondisi pasien, pemeriksaan diagnostik, edukasi pasien dan keluarga, konsultasi dengan dokter, dan disposisi pasien. Selain penggunaan triage sebagian harus dilakukan secara individual dan komprehensif dengan mempertimbangkan pasien, riwayat medis dan faktor lainnya.

Menurut Alfi (2020), penelitian ini menemukan bahwa penerapan sistem triage dapat mengurangi lama waktu tunggu pasien di IGD secara signifikan. Pasien dengan triage merah (paling mendesak) mendapat penanganan lebih cepat dibandingkan pasien dengan triage kuning dan hijau. Hal ini menunjukkan bahwa sistem triase dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan di IGD. Triage di IGD merupakan proses penting untuk mengklasifikasikan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisinya dan menentukan prioritas penanganan.

Triage merah (Gawat darurat) mengacu pada klasifikasi pasien dengan kondisi paling gawat darurat di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pada pasien kategori triage merah kebanyakan pasien dengan diagnosa medis ukus pedis dan gangren pedis disertai tingginya kadar gula darah dan rendahnya kadar gula darah dan disertai. Pasien dengan triage merah harus segera mendapatkan penanganan medis karena kondisi mereka berisiko mengancam jiwa. Menurut Saputra (2023), menemukan bahwa lama waktu tunggu pasien triase merah di IGD berhubungan dengan tingkat kematian. Semakin lama waktu tunggu pasien, semakin tinggi

risiko kematiannya. Hal ini menunjukkan bahwa penting untuk memperpendek waktu tunggu pasien triase merah untuk meningkatkan angka kesembuhan.

Triage kuning (Gawat tidak darurat) mengacu pada klasifikasi pasien dengan kondisi gawat darurat yang tidak segera mengancam jiwa di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pada pasien kategori triage kuning kebanyakan pasien dengan diagnosa medis hiperglikemia disertai tingginya kadar gula darah. Pasien dengan triase kuning memerlukan penanganan medis segera, namun kondisinya tidak seberat pasien dengan triase merah. Menurut Yaqin (2022), menemukan bahwa lama waktu tunggu pasien triase kuning di IGD berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien. Semakin lama waktu tunggu pasien, semakin rendah tingkat kepuasannya. Hal ini menunjukkan bahwa penting untuk memperpendek waktu tunggu pasien triase kuning untuk meningkatkan kepuasan pasien.

Triage hijau (Darurat tidak gawat) mengacu pada klasifikasi pasien dengan kondisi stabil dan tidak darurat di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pada pasien kategori triage hijau kebanyakan pasien dengan diagnosa medis hipoglikemia disertai rendahnya kadar gula darah. Pasien dengan triase hijau dapat ditangani di klinik rawat jalan atau di ruang observasi, tergantung pada tingkat keparahan kondisinya dan sumber daya yang tersedia. Menurut Alfi (2020), menemukan bahwa lama waktu tunggu pasien triase hijau di IGD tidak berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain, seperti kurangnya informasi tentang kondisi pasien dan kekhawatiran tentang diagnosis dan prognosis, mungkin lebih berpengaruh terhadap kecemasan pasien. Hal ini bertujuan untuk memastikan pasien yang paling kritis mendapatkan penanganan medis sesegera mungkin. Secara umum, penelitian tentang triage di IGD menunjukkan bahwa sistem triage yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan di IGD dan meningkatkan outcome pasien. Namun masih banyak penelitian yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem triage dan mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Oleh karena itu persentase pasien di kategori merah menunjukkan bahwa terdapat kelompok pasien DM dengan risiko komplikasi yang sangat tinggi dan membutuhkan intervensi segera. Kemudian persentase tinggi pasien di kategori kuning menunjukkan bahwa mayoritas pasien DM memiliki risiko komplikasi yang signifikan. Selanjutnya persentase pasien di kategori hijau menunjukkan bahwa terdapat kelompok pasien DM yang berhasil mencapai target gula darah dan mengendalikan faktor risiko lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 62 pasien yang menderita diabetes

melitus di Ruang IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan didapatkan hampir sebagian pasien berada pada tingkat kesadaran komposmentis saat masuk ruang IGD. Menurut hasil penelitian Najooan (2023), angka penderita diabetes melitus tertinggi pada pasien dengan tingkat kesadaran komposmentis pada saat datang di ruang IGD. Pada hasil penelitian Megawati (2020), pasien yang menderita diabetes melitus yaitu didominasi dengan tingkat kesadaran komposmentis hal ini disebabkan karena keterbatasan kognitif seperti kesulitan berkonsentrasi atau memori yang lemah. Pasien dengan penurunan kesadaran, terutama pada pasien dengan penurunan kesadaran sering diindikasikan sebagai pasien koma yang membutuhkan perawatan lebih intensif. Menurut Ariyani (2023), pasien dengan tingkat kesadaran komposmentis pada saat masuk ruang IGD dapat lebih memburuk atau menjadi Koma akibat tubuh yang gagal mempertahankan homeostasis tubuhnya, sehingga kemampuan syaraf pusat akan melemah. Jika seseorang mengalami penurunan kesadaran maka diperlukan tindakan medis, seperti pemberian oksigen atau melakukan pemuihan napas dan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (Ariyani, 2023). Tingkat kesadaran sangat berpengaruh pada kondisi pasien, semakin menurun tingkat kesadaran pasien maka semakin tinggi resiko kematian pada pasien gawat darurat di ruang IGD. Pasien yang mengalami penurunan tingkat kesadaran di ruang IGD menjadi prioritas utama untuk ditangani dengan cepat dan tepat, sehingga dapat menekan angka kematian terutama pada pasien dengan kondisi gawat darurat.

Dari hasil penelitian didapatkan penurunan tingkat kesadaran dapat disebabkan karena kondisi gawat darurat pasien yang gagal mempertahankan keadaan homeostasis tubuhnya. Hal ini dapat disebabkan karena penyakit yang dideritanya, komplikasi penyakit atau penyakit komorbid, dan semakin lanjut usianya. Dari hasil tersebut dapat membuktikan bahwa semakin rendah tingkat kesadaran seseorang maka resiko kematian semakin tinggi. Semakin menurun tingkat kesadaran seseorang maka tubuh semakin kehilangan fungsi semua organnya karena otot mengalami penurunan. Semakin rendah total GCS seseorang maka dapat memicu kondisi cardiac arrest.

3. Kedaruratan Pasien Diabetes Melitus Berdasarkan A B C D di IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 62 pasien yang menderita diabetes melitus di Ruang IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan didapatkan dari Indikator Airway, dengan kategori bebas hampir seluruhnya pasien. Indikaator breathing, dengan kategori respiratory seluruh pasien. Indikator circulation dengan kategori nadi 60-100 seluruh pasien, dengan

kategori akral hangat seluruh pasien. Indikator disability, GCS dengan kategori composmentis hampir sebagian pasien, GDA 100-300 mg/dL sebagian besar pasien. Indikator Airway, di mana pasien yang memiliki airway bebas sebanyak 49 (79,03%) dan pasien yang memiliki airway tersumbat sebanyak 13 (20,96%), sehingga dapat memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan paru-paru pada populasi pasien DM. Breathing, yang memiliki RR 16-24 sebanyak 48 (69,35%), yang memiliki RR <16 (20,96%), dan yang memiliki RR >24 (9,67%), sehingga dapat memberikan gambaran tentang kondisi pernapasan pada populasi pasien DM. circulation nadi dan akral hangat, di mana 100% pasien memiliki nadi teraba dan 100% memiliki akral hangat, memberikan gambaran tentang kondisi sirkulasi darah pada populasi pasien DM. Disability, total GCS 15 sebanyak 30 (48,38%), total GCS 9 sebanyak 13 (20,96%), total GCS 13 sebanyak 10 (16,12%), dan total GCS 11 sebanyak 10 (14,51%) memberikan gambaran tentang tingkat kesadaran dan fungsi neurologis pada populasi pasien DM.

Indikator Triage ABCD merupakan sistem penilaian singkat yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat keparahan pasien berdasarkan empat parameter: A (Airway) patensi jalan napas, B (Breathing) ventilasi, C (Circulation) perfusi, D (Disability) tingkat kesadaran. Tujuan triage ABCD adalah untuk memprioritaskan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi mereka, memastikan pasien yang paling kritis menerima perawatan terlebih dahulu, memanfaatkan sumber daya medis secara efektif dan sistem penilaian. Menurut penelitian Hariyanto (2021), telah dilakukan banyak penelitian tentang efektivitas Triage ABCD. Penelitian ini menunjukkan bahwa Triage ABCD adalah alat yang valid dan reliabel untuk memprediksi hasil pasien. Misalnya, sebuah penelitian menemukan bahwa pasien dengan skor Triage ABCD yang tinggi lebih mungkin meninggal di rumah sakit daripada pasien dengan skor yang rendah. Menurut Ardiani (2020), menunjukkan bahwa Triage ABCD dapat membantu meningkatkan efisiensi departemen darurat. Misalnya, sebuah penelitian menemukan bahwa penggunaan Triage ABCD dapat mengurangi waktu tunggu pasien di departemen darurat.

Oleh karena itu, Persentase pasien dengan airway bebas menunjukkan bahwa mayoritas pasien DM tidak memiliki masalah pernapasan yang signifikan, sedangkan pasien dengan sumbatan airway menunjukkan bahwa terdapat kelompok pasien DM yang berisiko tinggi mengalami penyakit paru. Persentase pasien dengan RR 16-24 menunjukkan bahwa mayoritas pasien DM memiliki frekuensi pernapasan yang normal, pasien dengan RR <16 menunjukkan bahwa terdapat kelompok pasien DM yang memiliki frekuensi pernapasan yang lambat, pasien

dengan RR >24 menunjukkan bahwa terdapat kelompok pasien DM yang memiliki frekuensi pernapasan yang cepat. Persentase 100% pasien dengan nadi teraba menunjukkan bahwa mayoritas pasien DM memiliki sirkulasi darah yang normal di seluruh tubuh, 100% pasien dengan akral hangat menunjukkan bahwa mayoritas pasien DM memiliki sirkulasi darah yang baik di ekstremitas. Persentase pasien dengan GCS 15 menunjukkan bahwa mayoritas pasien DM memiliki tingkat kesadaran penuh dan tidak menunjukkan defisit neurologis yang signifikan, pasien dengan GCS 9 menunjukkan bahwa terdapat kelompok pasien DM yang mengalami penurunan tingkat kesadaran sedang, pasien dengan total GCS 10 menunjukkan bahwa terdapat kelompok pasien DM yang mengalami penurunan tingkat kesadaran sedang-ringan, pasien dengan total GCS 11 menunjukkan bahwa terdapat kelompok pasien DM yang mengalami penurunan tingkat kesadaran ringan.

Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan baik ditingkat nasional maupun internasional. Hal ini disimpulkan bahwa indikator triage ABCD untuk mengklasifikasikan tingkat keparahan pasien dan memprioritaskan perawatan. Penelitian menunjukkan bahwa triage ABCD adalah alat yang valid, reliabel, dan efektif untuk meningkatkan hasil pasien dan efisiensi departemen darurat. Sehingga kedaruratan bermanfaat bagi individu, tenaga medis, dan masyarakat luas. Dengan meningkatkan pemahaman tentang kondisi ini, kita dapat bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi beban biaya kesehatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagian besar pasien yang menderita diabetes melitus di ruang IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan, berdasarkan usia 35,48%, jenis kelamin perempuan 54,83%, pendidikan SD 40,32%.
2. Sebagian besar pasien yang menderita diabetes melitus di ruang IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan masuk ke triage kuning (Gawat Tidak Darurat).
3. Hampir seluruh pasien yang menderita diabetes melitus di ruang IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan berdasarkan Airway, Breathing, Circulation, dan Disability.

SARAN

1. Bagi IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan

Berdasarkan hasil peneliti penderita diabetes melitus dengan rerata usia 57 tahun tenaga kesehatan di ruang IGD RSUD Dr. Soegiri Lamongan lebih memprioritaskan pasien dengan kategori di atas sehingga dapat menurunkan angka kedaruratan pasien khususnya di ruang IGD.

2. Bagi Perawat

Berdasarkan penelitian ini perawat dapat lebih memahami kondisi kedaruratan sehingga jika menghadapi kedaruratan pada pasien diabetes melitus dapat memprioritaskan penanganan pada pasien dengan kondisi gawat darurat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengidentifikasi variable penelitian tambahan yang dapat memperkaya pemahaman mengenai gambaran kedaruratan pasien diabetes melitus di IGD.

4. Bagi Prodi S1 Keperawatan

Berdasarkan dari penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan dalam mengidentifikasi kedaruratan pasien diabetes melitus di IGD pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, H. (2020). Gawat darurat medis dan bedah. Surabaya: Airlangga University Press. <https://drive.google.com/uc?export=view&id=14duMzxcOuDiU4Dn7KeOedzcNQVUfia>
- Ariyani, N. (2023). Buku ajar keperawatan gawat darurat. Tasikmalaya: EDU PUBLISHER. Retrieved from <https://e-journal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/215>
- Brunner & Suddarth edisi 12 Vol 2. Jakarta: EGC. Smeltzer dan Bare. (2020). Buku ajar keperawatan medikal bedah brunner & suddarth edisi 8 Vol. <https://doi.org/https://doi.org/10.37311/jhsj.v1i2.2469>
- Bustan, R. S., Wasim, D., Yderstræde, K. B., & Bygum, A. (2020). Specific skin signs as a cutaneous marker of diabetes mellitus and the prediabetic state - A systematic review. *Danish Medical Journal*, 64(1). <https://doi.org/https://journal.uhamka.ac.id/index.php/smj/article>
- Cryer, P. E., Davis, S. N., & Shamon, H. (2022). Hypoglycemia in diabetes. *Diabetes care*, 26(6), 1902-1912. No. 2. <http://ejurnal.poltekes-tjk.ac.id>.

- Dinkes Jatim, D. K. P. J. T. (2022). Profil kesehatan dinas kesehatan provinsi jawa timur 2021. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. <https://doi.org/10.33854/hem.v2i2.532>
- Dinkes Lamongan, D. K. K. L. (2022). Profil kesehatan kabupaten lamongan tahun 2021. Profil Kesehatan Kabupaten Lamongan. Tabel 79.
- Effendi , Ferry dan Makhfudli, 2021, Keperawatan kesehatanKomunitas : Teori dan praktek dalam keperawatan, Jakarta : Salemba Medika
- Gustaviani, R., 2021 : Diagnosis Dan Klasifikasi Diabetes Mellitus. Buku Ilmu Penyakit Dalam In: Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, ed IV, jilid III. Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hutabarat, R. Y., & Putra, C. S. (2020). Asuhan keperawatan kegawatdaruratan. Bogor: In Media.
- Ilyas, E, 2022, Hidup sehat dengan diabetes, Jakarta : FKUI
- Permenkes RI No.47 2018. Standar prosedur operasional triase. Semarang: RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. <https://doi.org/10.32419/Jppni.V5i3.236>
- Kemenkes, 2021. Studi fenomenologi : peran perawat dalam penetapan level triase. Jurnal Care Vol.6, No.2, 131-137. <https://doi.org/10.1212/01.WNL.0000165951.03373.25>
- Maria S., Maria, S., Lestari, D., Rochaida, E., Darma, D. C., & Rahmawati, H. R. (2021) diagnosis dan penatalaksanaan hyperosmolar hyperglycemic nonketotic (HHNK). (2021). Jambi Medical Journal : Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, 7(2), 151-160.
- Mesa Sukmadani Rusdi. pengertian diabetes melitus. Journal syifa sciences and clinical research Vol 2, No 2 (2021): Volume 2 Edisi 2 2020.
- Musniati (2021). Jurusan ilmu keperawatan, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram.JIKF Vol. 9 No.119. <https://doi.org/10.32419/Jppni.V5i3.236>
- Nonutu, Prissy Thalia Dkk (2020), Hubungan jumlah kunjungan pasien dengan ketepatan pelaksanaan triase di IGD RSUP PROF. DR. R.D. Kandou, 3(2): 1-6
- Notoatmodjo. (2021). Metodologi penelitian kesehatan. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Rineka Cipta. <https://doi.org/10.32419/Jppni.V5i3.186>
- Nursalam. (2020). MetodologiPenelitian ilmu keperawatan (L. P. Peni (ed.); Edisi 5). Jakarta: Salemba Medika.
- Perkeni , (2022). Panduan penatalaksanaan kategori triage. Jakarta: PB. Simple Screening Test For Peripheral Neuropathy In The Diabetic Clinic. Diabetic Care. <https://doi.org/10.29103/averrous.v1i2.401>
- Pratita, (2020). Hubungan dukungan pasangan dan health locus of control dengan kepatuhan dalam menjalani proses pengobatan pada penderita diabetes mellitus tipe-2. Surabaya: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya,

2020.<https://wpcpublisher.com/jurnal/index.php/HRJI/article/view/272%0Ahttps://wpcpublisher.com/jurnal/index.php/HRJI/article/download/272/211>

Purwanto, Mesa Joko Dkk (2021). Hubungan antara kinerja perawat dengan kepuasan Pasien di instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Cilacap, 10(3): 137-143.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243817>

Rahmawati, L. N. (2020). Diabetes melitus dan anti oksidan. *Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, Vol 1.
<https://doi.org/10.32419..145>

Suryadi, Agung. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Penetapan Pelayanan Kunjungan Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan Pada Unit Gawat Darurat. *Jurnal keperawatan* 7(1): 19-29

Tjokroprawiro A, (2022). Kegawatdaruratan diabetes melitus. Buku ajar ilmu penyakit dalam, Edisi 2. Surabaya: Airlangga University Press, 2022. hal.118-25.

Triana S, (2023). Asuhan keperawatan lansia pada NY. R dan NY. T dengan diabetes melitus tipe II dengan fokus STUDI defisit pengetahuan spesifik terhadap (Diet, minum obat, dan olahraga) Di Wilayah Kerja Puskesmas Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten Blora (). Blora: DIII Keperawatan Blora.

Trisnawati, dkk, 2020. Diagnosa dan penatalaksanaan hiperosmolar hyperglycemic nonketotic (HHNK). *Jurnal keperawatan*, 6 (2);137.8

Weni S, 2020, <http://www.nds.org.au>, diakses tanggal 6 Oktober 2021

World Health Organization Global Report. (2022). Hari diabetes sedunia. Pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI. Geneva: World Health Organization.

Yofi, F. A. (2021). Faktor risiko pasien diabetes melitus diruang igd Rumah Sakit: Studi Kohort pada Rumah Sakit Rujukan di Indonesia. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Volume 8.